

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING ZAMONAVIY IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATI

Sotiboldiyeva Oybahorxon Xushnudxanovna

Andijon mashinasozlik instituti

Yoshlar bilan ishlash bo‘yicha dekan o‘rinbosari

ANNOTATSIYA

Maqolada raqamli iqtisodiyotning ahamiyati uning zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitidagi yo'nalishlari to'g'risida so'z boradi. Shuning bilan bir qatorda raqamli iqtisodiyotning O'zbekistondagi istiqboliga ham atroflicha to'xtalib o'tilgan. Bugungi kundagi texnologik jarayonlar haqida fikr yuritilgan. Hukumatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan iqtisodiy siyosatga urg'u berilgani holda mavjud tizim faoliyatini yaxshilash borasida xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, rivojlangan bozor iqtisodiyoti, elektron bank xizmatlari, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, dasturiy ta'minot, moliya, ishchi xizmatchilar va resurslar.

Kirish. Hozirgi kunda zamonaviy rivojlangan iqtisodiy qudratga ega dunyo mamlakatlari kabi O'zbekistonda ham raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayoni amalga oshmoqda. Kundalik hayotimizga axborot texnologiyalarini tadbiq qilinishi ortidan oddiy insonlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratilmoqda. Yurtboshimiz tomonidan ushbu yo'nalishda ilgari surilayotgan siyosat ham mavzuning dolzarbligini asoslaydi. Raqamli texnologiyalarga kiritiladigan investitsiyalar hajmini keyingi yillarda yuqori suratlarda o'stirish asosiy ustuvor vazifa qilib belgilanmoqda. Raqamli iqtisodiyot o'zi nima, uning qanaqa afzallik va kamchiliklari mavjud va aynan qaysi sohadagi muammolar yechimida raqamli iqtisodiyotning qaysi jihatlariga ko'proq e'tibor qaratish lozim. Raqamli iqtisodiyot o'zida bir qancha iqtisodiy unsurlarni aks ettiradi. Axborot texnologiyalari, xizmatlar sohasi, yangi faoliyat turlari va boshqalar shular jumlasiga kiradi.

Bugun jahon tajribasiga qaraydigan bo'lsak, axborot texnologiyalariga qilingan sarfxarajatlar keyingi yaqin va uzoq yillarda eng katta qaytim bilan qaytganini ko'rishimiz mumkin. Birgina Amerika qo'shma shtatlari tajribasidan ko'rinadiki, raqamli texnologiyalarga qilingan har bir dollar keyingi 20-30 yil mobayinida qo'shma shtatlar yalpi ichki mahsulotini yigirma dollargacha o'stirgani hech kimga sir emas. Mana shuning uchun hozirda Amerika qo'shma shtatlari va unga yaqin Xitoy, Yevropa kabi yuqori industrial davlatlar yalpi ichki mahsulotida bevosita raqamli texnologiyalar bilan bog'liq xizmatlar sohasi 60 foizni tashkil etmoqda. Texnologik innovatsiyalarning tarkib toptirishi uchun dunyo miqyosida faoliyat ko'rsatuvchi transmilliy kompaniyalarda quyidagilarini misol qilib o'tishimiz mumkin: Wikipedia, Facebook, Alibaba, Wikileaks, Amazon, YouTube,

Google va boshqalar. G'oya juda ham oddiy - yangi progressiv informatsion texnologiyalar biznes masalalarini hamda tijorat muammolarini hal qilib beradi va informatsion tizimlarning har bir yangi avlodi bir qancha yangi innovatsion xizmatlarning vujudga kelishiga va yanada rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Yangi texnologiyalarning barcha sohalarga kirib kelishi davlat boshqaruvining va iqtisodiyotning elektron ko'rinishga o'tishiga olib kelmoqda. Xususan, davlat xizmatlari agentligi, yagona elektron hukumat portal amalga oshirilgan ishlarning natijasidir.

Davlat va jamiyat taraqqiyotini yanada jadallashtirish maqsadida respublikamiz rahbariyati bir qancha muhim qarorlarni qabul qildi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan, 2018 yil 28 dekabrdagi 2019 yil uchun eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham mamlakatimizda raqamli iqtisodning rivojlanishi bo'yicha quyidagilar aytib o'tildi: "Iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilanishini ko'zda tutadigan "Raqamli iqtisodiyot milliy konsepsiyasi"ni ishlab chiqishimiz kerak. Shu asosda "Raqamli O'zbekiston-2030" dasturini hayotga tadbiiq etishimiz zarur. Raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotni kamida 30 foizga o'stirish, korrupsiyani keskin kamaytirish imkonini beradi. Nufuzli xalqaro tashkilotlar o'tkazgan tahlillar ham buni

tasdiqlamoqda. Shuning uchun Hukumatga ikki oy muddatda raqamli iqtisodiyotga o'tish bo'yicha "yo'l xaritasi"ni ishlab chiqish topshiriladi.

Bu borada axborot xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratish zarur" [2, 3]. Yaqin kelajakda yuqoridagi sayi-harakatlar natijasida aqlli kompaniyalar, xizmat dasturlari, yuqori darajadagi raqamli texnologiyalar bilan detallashgan jamiyatga o'tishimiz shubhasizdir.

Tahlil va natijalar

Hozirgi kunda mamlakatimiz budjetining qariyb 60 foizi ijtimoiy soha xarajatlariga sarflanadi. Shundan eng katta mablag'lar talab qiladigani ta'lim muassasalari (9774 ta), sog'liqni saqlash muassasalari (1165 ta) va ijtimoiy himoya doirasida 36903000 kishiga pensiya to'lovlari amalga oshiriladi. Raqamli iqtisodiyot axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan chambarchas bog'liq bo'lib barcha uchun umumiy baza shakllantiriladi.

Raqamli iqtisodiyotga o'tib borganimiz sari bizdagi ba'zi bir muammolar avtomatik tarzda o'z yechimini topib boradi. Yuqorida keltirilgan fikrlarga qaraydigan bo'lsak ijtimoiy tengsizlikni bartaraf etish barcha aholi qatlamlari uchun harakatga motivatsiya bag'ishlaydi. Chunki, biz yuqorida qayd etgan afzalliklar raqamli iqtisodiyotning ma'lum bir afzalliklarigina hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bizning kundalik hayotimizga ijobiy ta'sir qiladi, oddiy foydalanuvchiga ko'plab qo'shimcha imkoniyatlar beradi va qolaversa, bozorni o'sishi va rivojlanishini ta'minlab berishi mumkin. Raqamli iqtisodiyotning yana bir ijtimoiy soha uchun muhim jihatlaridan biri agar biz to'liqligicha bu tizimga o'ta olsak yashirin iqtisodiyotga barham beriladi. Ya'ni, bozorda katta kompaniya bo'ladimi yoki kichik biznes, ular teng huquqli hisoblanadi. Ularga bir xil imkoniyatlar beriladi. Davlat qoidalarga amal qilinishi va oxir oqibatda oddiy iste'molchi sifatli, zamonaviy xizmat yoki mahsulot olishi ta'minlanadi. Demak, raqamli iqtisodiyot rivojlanishi uchun davlat hamma uchun teng sharoit yaratib berishi, iloji boricha bozor qoidalari, qonunlar, shartnomalar shaffof bo'lishi, qonunlar bozor talabidan kelib chiqqan holda (ya'ni bozordagi rivojlanish tendensiyalarini oldindan aniqlay olishi va

kerakli normativ hujjatlarni qabul qilishi) o'yin ishtirokchilari uchun erkinlik berishi zarur.

Dunyo xo'jaligiga nazar soladigan bo'lsak, ijtimoiy-iqtisodiy soha eng yuqori darajada rivojlangan davlatlar Norvegiya, Shvetsiya va Shvetsariya to'liqligicha raqamli iqtisodiyotga o'tgan mamlakatlardir. Raqamli iqtisodiyot kuchli rivojlangan 10 ta davlatlar qatoriga

AQSH, Buyuk Britaniya, Daniya, Finlandiya, Singapur, Janubiy Koreya va Gonkong kiradi. Bu mamlakatlar ham ijtimoiy sohani yuqori darajada tutuvchi mamlakatlar ekanini ko'rish mumkin. Raqamli iqtisodiyot sharoitida budget mablag'lari to'g'ridan-to'g'ri yo'naltiriladi. Barcha hududlardagi ijtimoiy muammolar yaxlit tizimda aniq ko'rinib turadi va moliyalash uchun zarur bo'lgan mablag'lar hech qanaqangi xarajatlarsiz istemolchi hisob raqamiga kelib tushadi. Aytaylik, biror bir chekka hududdagi sog'liqni saqlash sohasida xizmat ko'rsatayotgan budget muassasasini amaldagi tizim bo'yicha moliyalashda smetaga ko'ra pul mablag'lari ajratiladi va viloyat, tuman, keyingina muassasa hisob raqamiga pul mablag'i kelib tushadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida esa pul mablag'lari iste'molchi hisobvaraqlariga to'g'ridan-to'g'ri yo'naltiriladi, bu esa resurslar tejalishiga, xarajatlar sarfining kamayishiga olib keladi.

Raqamli kompaniyalar prinsipial jihatdan yangi biznes modellariga asoslangan bo'lib, ular raqamli iqtisodiyotning yangi imkoniyatlaridan foydalangan holda, o'zlarining xizmat va mahsulotlarining narxlarini pasaytirish orqali, mijozlar uchun narx taklifini oshirishlari mumkin, shuning uchun ham bozorning bir qismini eski kompaniyalardan olish imkoniyati mavjud. Yirik xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yuritayotgan Amazon, Alibaba group kabi asosi texnologiyaga qurilgan gigantlar bugunga kelib milliardlab dollar miqdorida foyda ko'rmoqda. Yaqin o'tmishda oddiy texnologiya uchun kam miqdordagi pul sarflagan bu magnatlarning hozirgi moliyaviy qudrati havas qilsa arzigulikdir. Solishtiradigan bo'lsak, bizning yalpi ichki mahsulot miqdori 511 trillion so'mni tashkil qilgan paytda ularda daromad miqdori dollarda mana shu raqamga yaqin keladi. Hozirgi biznes-jarayonlari avtomatlashtirilgan,

raqamli kanallarga moslashtirilgan va mijozlar muayyan jarayonlarni amalga oshirmoqdalar. Kompaniyalar savdo jarayonini to'liq raqamlashtirmoqda va avtomatlashtirmoqda, shu sababli xarajatlar kamayib, daromad o'smoqda. Ushbu jarayonlar uchun ma'lum boshlang'ich xarajatlar mavjud, ammo prognoz to'g'ri bajarilgan bo'lsa, amalga oshirilgan bitimlar soni xarajatlarning chiziqli ko'payishiga ta'sir qilmaydi.

Kompaniya 500 yoki 50000 ta chipta sotishi mumkin, ammo xarajatlar deyarli o'zgarmaydi. Mijozlar bilan aloqa qilish jarayonlari qo'shimcha ravishda avtomatlashtirilishi oqibatida ichki jarayon xarajatlari sezilarli darajada kamayadi. Javob qaytarish bilan bog'liq xizmatda bo'lgan operator xodimlariga ehtiyoj kamayadi va o'z-o'zidan ish haqi fondining kamayishi foyda meyorini oshiradi. Raqamli banklarda naqd kredit olish tizimi bunga yaxshi misol bo'la oladi. Aksariyat banklar o'z mijozlariga raqamli kanallar orqali naqd pul olish uchun ariza berishga imkon berishsa-da, ichki jarayonlar avvalgidek saqlanib qoladi va ular nisbatan ko'p sonli sheriklarni o'z ichiga oladi. Raqamli bankdan haqiqatan ham foydalanadigan banklar naqd kreditlarni qo'llash, tahlil qilish, tasdiqlash va to'lash jarayonini avtomatlashtirdilar. Shunday qilib, mijozlar o'z hisobvaraqlariga o'tkazgan pullarini bir necha daqiqalar ichida olishlari mumkin, bunda bankdagi barcha ichki jarayonlar avtomatlashtiriladi. kredit tasdiqlanadi va bank xodimlarining aralashuvisiz to'lanadi. Bundan ko'rinadiki, xizmat ko'rsatish tizimidagi ortiqcha vositachilarni kamaytirish imkoniyati vujudga keladi. Sanoat biznes modellarida standart ta'minot zanjiri ishlatiladi. Mahsulot xaridor uchun chakana savdo do'konlariga yetib borguncha bir yoki bir nechta distribyutorlar yoki dilerlar orqali o'tadi. Ushbu yetkazib berish zanjiridan o'tish, tayyor mahsulot narxiga nisbatan, oxirgi mijoz to'lashi kerak bo'lgan narxni sezilarli darajada oshiradi. Raqamli iqtisod ta'minot zanjirida ko'plab vositachilarni kesib tashlash imkoniyatini yaratadi va shuning uchun narxlarni pasaytirish va tezkor yetkazib berish orqali yakuniy mijoz uchun narxni sezilarli darajada oshirishi mumkin. You tobe, Google va boshqa ko'plab kompaniyalar o'zlarining muvaffaqiyatlarini biznes jarayonlarini takomillashtirish asosida

qurmoqdalar. Raqamli kompaniyalarning an'anaviy kompaniyalardan yana bir asosiy farqi ishchi kuchi hajmi va sonidadir. Raqamli kompaniyalarda iqtisodchi xodimlardan ko'proq dasturiy ta'minotchilar mehnat qilishadi.

Sababi, ko'pchilik kirim-chiqimlar, arizalar va hisobotlarni barchasi raqamlashtirilgan texnologiyalar asosida olib boriladi. Albatta, raqamli kompaniyalar ham nuqsonsiz emas.

Asosiy muammo texnikaviy vositalardir. Chunki, agar texnikaviy baza ishdan chiqsa, tizim to'xtaydi, xodimlarda muammolar paydo bo'ladi va mijozlarni keskin kamayishiga olib keladi. Bundan tashqari, xakerlik hujumlaridan saqlanish ham raqamli kompaniyalarning asosiy vazifasi sanaladi.

Xulosa o'rnida, mamlakatimiz rivoji, uning jahon hamjamiyatidagi o'rni ayniqsa iqtisodiyot sohasi bo'yicha yetakchi o'rinda bo'lishi uchun eng avvalo asosiy vazifa sifatida raqamli iqtisodiyotga keng yo'l ochilishi lozim desak mubolag'a bo'lmaydi. Buning uchun eng avvalo xalqimizni axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishga o'rgatishimiz lozim. Bundan tashqari yetakchi xorijiy davlatlar tajribasini o'zimizda tatbiq etsak biz uchun ayni muddao bo'ladi. Zero, hozirgi kunda dunyo iqtisodiyotining katta qismi yetakchi iqtisodiy qudratli davlatlar hissasiga to'g'ri keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 3 iyuldagi "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish to'g'risida" gi qarori

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 28 dekabrda 2019 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi.

3.Raqamli iqtisodiyot: muammolar va yechimlar. R.H.Ayupov, G.R.Baltaboeva. "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. 2019

4.S.S. Gulyamov, R.H. Ayupov, O.M. Abdullaev, G.R. Baltabaeva. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalar. T.: TMI, "Iqtisod-Moliya" nashriyoti, 2019, 404 bet.

5. <http://tatuff.uz/raqamli-iqtisodiyot-taraqqiyotning-muhim-omili/>

6. <https://uza.uz/Facebook/society/digital-economy-advantages-10-02-2020>

7. <https://net.uz/Facebook/post/digital-economy-about-what-to-know>

8. <https://mininnovation.uz/oz/news/raqamli-iqtisodiyot-muammolar-v>

imkoniyatlar

9. <https://stat.uz/uz/2-uncategorised/6692-makroko-rsatkichlar2>